

СВОЕОБРАЗИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ЯРУСА В ИДЕОСТИЛЕ

ШУКШИНА

Гудзина В.А., Рустамова Н.Ш

Гудзина Виктория Анатольевна

Бухарский государственный университет, Доктор философских наук (PhD)
кафедры русского языкознания

Рустамова Нигина Шухратовна

Бухарский государственный университет, Магистрант 2-курса
Лингвистика:Русский язык

Аннотация: Изучение фразеологического яруса в творчестве Шукшина позволяет увидеть его талант, оригинальность и глубину мысли, что актуально и в наше время. Таким образом, фразеологизмы играют значительную роль в литературной культуре и современном понимании творчества Шукшина, они являются неотъемлемой частью его художественного наследия, помогая раскрыть его творческий почерк, символические смыслы и глубинные идеи.

Abstract: Studying the phraseological tier in Shukshin’s work allows us to see his talent, originality and depth of thought, which is still relevant in our time. Thus, phraseological units play a significant role in literary culture and the modern understanding of Shukshin’s work; they are an integral part of his artistic heritage, helping to reveal his creative style, symbolic meanings and deep ideas.

Ключевые слова: фразеологизм, ярус, идеостиль, эмоциональная насыщенность, выразительность и красочность, внутренний мир, метафорические конструкции.

Keywords: phraseologism, tier, ideostyle, emotional richness, expressiveness and colorfulness, inner world, metaphorical construction.

Фразеологический ярус — это слой языка, который объединяет фразеологические единицы, то есть устойчивые словосочетания, выражающие

определенные стереотипные смыслы. Фразеология изучает такие устойчивые выражения, которые функционируют как цельные лексические единицы и утратили прямое связывание с исходными значением слов.

Фразеологический ярус является важной частью словарного состава языка, как литературного, так и разговорного. Фразеологические обороты обогащают речь, делая её выразительнее и красочнее. В каждом языке существует свой уникальный фразеологический ярус, отражающий историю, культуру и специфику данного языкового сообщества.

Изучение фразеологического яруса позволяет понять особенности менталитета, традиций и образа жизни носителей языка, а также использовать выражения в соответствии с тонкостями значений и контекста.

Идеостиль в литературе — это стиль, основанный на художественно выверенной концепции, которая является идеей, целью или убеждением автора. Идеостиль может выражаться через особый выбор лексики, образов, композиционных приемов и общую концепцию произведения, направленную на выражение определенной идеи или идеологии.

Характерные особенности стиля В. М. Шукшина включают:

1. Использование народного языка и фольклорных мотивов: Шукшин часто обращался к народной речи, фразеологии и образности, что придавало его произведениям особую аутентичность и живость.

2. Обиходность и простота изложения: Шукшин отличался простотой и понятностью своего стиля, что делало его произведения доступными и близкими широкому кругу читателей.

3. Обилие образов: писатель использует яркие, запоминающиеся образы, которые символизируют определенные идеи и эмоции.

4. Глубокая эмоциональная насыщенность: в творчестве Шукшина ощущается сила чувств и эмоций, что создает особую атмосферу и погружает читателя в мир произведений.

Эти особенности стиля В. М. Шукшина делают его творчество уникальным и неповторимым, отражая его художественные принципы и мировоззрение.

В произведениях В. М. Шукшина можно выделить ряд уникальных фразеологизмов и образных выражений, которые органично вписываются в его стиль и обогащают тексты особым колоритом и эмоциональной насыщенностью. Давайте рассмотрим некоторые из них:

1. "Пыхтеть как паровоз" - данное сравнение отражает интенсивность действия, характерную для многих героев Шукшина, и придает им образ динамичности и мощи.

2. "Лица забились белой пеной" - эта метафора описывает сильное волнение, страх или ярость героев, создавая образ выраженной эмоциональности и напряженности.

3. "Пиликает как курочка" - данный образный оборот передает нежный, мягкий звук, что может использоваться для описания приятного ритма речи или звуков природы.

4. "По щучьему велению" - фразеологизм, который укоренен в русской народной культуре, передает идею подчинения воле высшей силы или неотвратимого происходящего.

5. "Высушенная лягушка" - образное выражение, используемое для описания крайней истощенности, слабости или бессильности.

Эти уникальные фразеологизмы и образные выражения в произведениях Шукшина не только придают текстам литературную выразительность и красочность, но и помогают создать особую атмосферу и характеризовать героев, а также передавать их внутренний мир и эмоциональное состояние.

В. М. Шукшин известен своим уникальным метафорическим аппаратом, который придает особую выразительность его произведениям и помогает создать глубокие образы и эмоционально насыщенный мир текстов. Рассмотрим особенности метафорического аппарата Шукшина:

1. Использование природных метафор: Шукшин часто обращался к образам природы, используя метафоры света, тьмы, воды, огня и других естественных явлений для передачи эмоций, мыслей и образов героев.

2. Метафоры повседневной жизни: писатель умело вводил повседневные предметы и ситуации в метафорические конструкции, что делало их близкими и понятными для читателя, при этом придавая символическое значение.

3. Метафорические образы людей: Шукшин создавал яркие и запоминающиеся метафоры, описывая своих персонажей через них, что позволяло читателям лучше понять их внутренний мир и характеристики.

4. Символические метафоры: в творчестве Шукшина часто встречаются символические метафоры, которые несут в себе глубокий смысл и помогают раскрыть темы произведений на новом уровне.

Метафорический аппарат В. М. Шукшина обладает огромной силой и креативностью, он помогает создать многомерные образы, перенести читателя в особый мир текста и раскрывает глубокие эмоциональные и философские идеи. Это делает его стиль узнаваемым и неповторимым, а его произведения — насыщенными и значимыми.

В фразеологических оборотах В. М. Шукшина отражены основные темы и мотивы, характерные для его произведений, которые помогают создать особый колорит и атмосферу его текстов.

Таким образом, фразеология оказывает значительное влияние на формирование художественно-образного мира Шукшина, обогащая его тексты разнообразными языковыми оборотами, символами и народной мудростью. Оценка вклада фразеологии позволяет увидеть, каким образом эти языковые средства помогают создать аутентичную атмосферу, углубляют характеры персонажей, добавляют символическое значение и создают индивидуальный стиль автора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеев М.П. Лингвокультурология. М., 1941

2. Аблажей А.М. Современная экономическая и этносоциальная ситуация // Этносоциальные процессы вып. 1, Новосибирск, 1997
3. Амосов А.Е. Эвенки. Национальные образы мира// Эвенкийская жизнь, 1998, № 27-29
4. Арутюнов С.А. Принципы и закономерности вхождения инноваций в культуру этноса. // СЭ, 1982, № 1 т